
HIPERCOLESTEROLEMIA E O DESENVOLVIMENTO DA ATEROSCLEROSE: REVISÃO DE LITERATURA

Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Edição 116 NOV/22 / 24/11/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7369985

Luis Fernando Neves Mendes¹

Prof. Dr. Paulo de Tarso Silva Barros²

RESUMO

INTRODUÇÃO: Na contemporaneidade, a hipercolesterolemia constitui uma dificuldade de saúde pública bem inquietante, com uma convergência de adensamento no futuro próximo, cuja análise e autorização não podem nem precisam ser concretizados de maneira amenizada. O combate eficaz ao acréscimo da hipercolesterolemia nos segmentos populacionais estar sujeito de uma interferência contígua nos vários fatores de risco. Interferências particularizadas em apenas um deles, possivelmente, não causariam efeitos positivos, pelo menos, não de uma maneira tangível, num horizonte temporal de maneira satisfatória diminuída.

OBJETIVOS: descrever sobre a hipercolesterolemia e o desenvolvimento da aterosclerose.

MÉTODOS: uma revisão de literatura que aconteceu nas bases de informações eletrônicas: Scientific Electronic Library Online (SCIELO); National Library of Medicine (PUBMED); Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da

Saúde (LILACS), e o buscador Google Acadêmico, com um recorte temporal de 2015 a 2022.

RESULTADOS: foram encontrados 10 artigos que respaldaram a discussão do tema.

CONCLUSÃO: Compete advertir que o acúmulo de gordura no organismo, sendo a dieta o fundamental fator, é responsável não só pela aterosclerose, contudo ainda por outras doenças como a hipertensão arterial, diabetes e dislipidemias, e estas, por sua vez, podem beneficiar a aterosclerose. Assim, modificações nos costumes alimentares são imprescindíveis para abonar saúde, longevidade e característica de vida.

Palavras-chave: Gordura, Colesterol, Hipercolesterolemia e Aterosclerose.

ABSTRACT

INTRODUCTION: Immunotherapy is the use of drugs to help the patient's own immune system to effectively recognize and destroy cancer cells. Certain types of immunotherapy are used in some treatments for Acute Lymphoid Leukemia (ALL) in certain situations.

OBJECTIVES: to carry out an integrative review on T-cell immunotherapy in patients with lymphoid leukemia.

METHODS: The research was carried out through a bibliographic review, of the integrative review type, based on the electronic database: National Library of Medicine (PUBMED); temporal range between 2016 and 2022 using the descriptors, both in Portuguese and in English, respectively.

RESULTS: Data collection was carried out from scientific articles that were correlated with the theme, delimited time range, objectives, in the collection period from August 30, 2022 to November 10, 2022. Regarding the organization and analysis of the data, the selection was carried out based on a careful reading of the articles found in the selected databases, exclusively choosing the literature

that meets the inclusion criteria defined in this study, such as: complete and free texts, in Portuguese and English in the last 6 years. And as exclusion criteria, the works that had mismatches with the temporal range were excluded; that did not present free full text; or in a language other than the selected one.

CONCLUSION: After identifying the articles on that topic, an exploratory reading was carried out in order to identify whether the article fits the theme.

Keywords: Acute Lymphoid Leukemias; Immunotherapy; T cells.

1 INTRODUÇÃO

Não é complexo abrangern que o consumo de gordura, especialmente a saturada, ligada ao sedentarismo é um ajuste intenso que prepara ao ganho de peso e concludente enfermidade aterosclerótica. Dessa maneira, confia-se que um nutriente rico em gorduras necessita ser controlada, e ainda habitemos em uma era atual cheia de fast food e lanches visuais, esses modelos necessitam ser revistos e repensados sobre a vida benéfica como alvo chave de objetividade. (BARBALHO, 2015; XAVIER, 2013).

O maior empenho dessas obstruções é das artérias coronárias, que podem levar às Doenças Cardiovasculares (DCV), sobretudo ao Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), que acontece devido ao baixo fluxo sanguíneo e lesão tecidual como decorrência da obstrução vascular. Do mesmo modo, a angina incerta (AI) como o IAM, ocorrem pela desestabilização da placa aterosclerótica adjunto à diminuição expressiva da luz do vaso, devido ao desenvolvimento do trombo sobre a placa adiposa (XAVIER, 2015).

Em concordância com a V Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose, os principais fatores de risco para o aparecimento da aterosclerose são o tabagismo, obesidade, sedentarismo, hiperlipidemia, hipertensão arterial sistêmica (HAS) que são os fatores mudáveis, e os não variáveis: trombofilias, sexo, idade, genética e enfermidades metabólicas, como o diabetes melitus. Desses, a hiperlipidemia apresenta forte evidência em analogia com o desenvolvimento do ateroma. Ademais, o fato de a aterosclerose ser uma

enfermidade progressiva, a idade do doente é um fator que contribui no prenúncio da enfermidade, ou seja, quanto maior a idade do doente, maior é a oportunidade de adoescer a enfermidade (DE MELO, 2018).

Tendo em conta ainda a infalível precisão de atividade física satisfatória, tem de tal modo uma união entre a informação e abrangência da hipercolesterolemia e o sua potencialidade e precisão como risco patológico de enfermidade aterosclerótica. Por exemplo, a hipercolesterolemia pode se iniciar na infância, contudo o prejuízo arterial só acontece muitos anos após. A aterosclerose é uma enfermidade vagarosa e progressiva ocasionada por uma resposta inflamatória a partir da acumulação de placas adiposas, sobretudo da lipoproteína de baixa densidade, LDL, rica em colesterol, no endotélio arterial que, comumente, brotam na obstrução desses vasos (DE MELO, 2018).

Conforme Moraes (2016), o Índice de Massa Corpórea (IMC) acima de 30, mostra uma tendência de alterações no colesterol, aptidão a diabetes e problemas de pressão arterial. Contudo, apesar de sua importância clínica, segundo a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade infantil e da Síndrome Metabólica, o IMC é um apontador capaz, contudo não inteiramente correlacionado com a gordura anatômica, podendo ter modificações na composição corporal em colocação da idade, sexo, etnia, em indivíduos edemaciadas, sedentárias em conferição com atletas, o aspecto de perda de estatura em pessoas idosas devido a cifose etc. (XAVIER, 2015).

Frequentemente se debate sobre estilos de vida no nosso cotidiano, desta maneira, características de vida unem diversas possibilidades da vida de uma pessoa e abrangem inúmeros fatores, entre os quais estão as estruturas físicas e emocionais. A obesidade infantil é um fator muito danoso para a saúde humana, que amortece a perspectiva e característica de vida, além dos distúrbios psicossociais, aparecendo do discernimento e preconceito padecido por eles (MEIRELLES, et al., 2016)

A evolução da aterosclerose está relacionada com muitos fatores de risco, como idade, obesidade, dislipidemia, hipertensão sistêmica, tabagismo e genética.

A idade possui relação direta com o desenvolvimento da enfermidade, que apresenta caráter progressivo, ou seja, quanto maior a idade, maior a chance de adoecer a enfermidade. A obesidade e dislipidemia estão relacionados aos elevados coeficientes de colesterol, especialmente LDL, constituinte da placa de ateroma. Esse fator de risco é inativo de modificação com a reeducação alimentar, ajuda médica com acompanhamento lipídico e modificações no costume de vida. O tabagismo, por sua vez, está relacionado à hipertensão arterial sistemática, já que tem efeito vasoconstritor, acrescentando ao risco de lesão endotelial e ruptura das já atuais (TOTH, 2016).

Diante do divulgado, o objetivo geral do artigo é avaliar se a hipercolesterolemia é risco para enfermidades ateroscleróticas, que são ultimamente a maior ensejo de falecimento nos países subdesenvolvidos.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Para a ampliação da sugestão de trabalho que acompanha, foi empregue uma análise cognominada bibliográfica ou qualitativa, na qual foram considerados desiguais elementos descobertos na literatura brasileira e internacional, entre os quais se avulta monografias, livros, artigos, revistas, sites como Scientific Electronic Library Online (SCieLO) e outros da área característica do assunto abordado escritos em língua portuguesa, inglesa e espanhola, entre diferentes materiais que destacam o assunto em contenda. A análise aconteceu nas bases de informações eletrônicas: Scientific Eletronic Library Online (SCIELO); National Library of Medicine (PUBMED); Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), e o buscador Google Acadêmico, com um recorte temporal de 2015 a 2022.

3. RESULTADOS

A análise aconteceu no idioma português. Os trabalhos que convieram de apoio para o atual esboço foram avaliados de modo crítico e conexo quanto aos seus apoios para a edificação de uma nova meditação a deferência do assunto abordado no esboço. Depois um diagnóstico metuculoso, as decorrências foram descobertas a partir das bases de informações PUBMED, SCIELO e LILACS. Nesta

revisão integrativa foram escolhidos 10 artigos, nas bases de informações foram combinantes os consequentes descritores: Gordura, Colesterol, Hipercolesterolemia e Aterosclerose. Depois dessa primeira escolha foi cometida uma escolha combinando faixa temporal, assunto e objetivos sendo escolhidos 10 artigos, divididos entre as 3 bases de informações (FLUXOGRAMA 1).

Fluxograma 1 – Representação gráfica das associações das bases de dados.

Fonte: A autor (2022).

Alude-se a um esboço de atitude qualitativa, concretizado por meio de revisão sistemática, composta de artigos científicos.

Os discernimentos de abrangência serão: ser artigo original, ser divulgado em português, inglês ou espanhol e estar disponível na correta, bem como está indicativa à temática, em formato eletrônico e ter significado divulgado dentro da faixa temporal antecipadamente situada. Foram eliminados da análise artigos em forma de esboços de acontecimentos, instrução de apostilas, cartas e editoriais, artigos com duplicidade ou que não fossem corretos aos descritores, objetivos, tempo ou ao assunto situado uma vez que não apreciavam os critérios imprescindíveis para uma análise científica, visto que o enfoque deste esboço era procurar destaques científicos sobre o contexto

Fluxograma 2 – Fluxograma da Análise e triagem dos artigos.

Fonte: A autora (2022).

Depois do diagnóstico nas bases de informações e advindo por todas as etapas foram escolhidos 10 artigos que apresentaram seu conteúdo avaliado na íntegra, de maneira a averiguar suas contribuições para edificação das novas meditações aborda do tema.

Tabela 1: Descrição sobre os artigos analisados, quanto a procedência, título do trabalho, autores, periódico e considerações relevantes do trabalho.

Procedência	Título do Trabalho	Autores	Periódico	Considerações relevantes do trabalho
1 SCIELO	Hipercolesterolemia Familiar: uma nova abordagem no tratamento.	Duarte (2017)	Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar	A Hipercolesterolemia Familiar (HF) é tida como uma herança genética de caráter

autossômico dominante responsável por gerar uma desordem no metabolismo dos lipídios. Essa patologia apresenta uma elevação do colesterol tanto total quanto do LDL, e ainda é responsável por aumentar, precocemente e o risco cardiovascular, pois os altos níveis de colesterol plasmático estão presentes desde o nascimento

2 LILACS

Atualização da diretriz brasileira de

Faludi, et al. (2017).

Arquivos Brasileiros de Cardiologia:

Preconiza os fatores preventivos à

dislipidemias
e prevenção
da
aterosclerose

Sociedade
Brasileira de
Cardiologia.

Doença
Arterial
Coronariana
(DAC), que
consiste
numa
estenose das
artérias
coronarianas
devido à
presença de
placas
ateroscleróticas,
e essas
placas
acabam
reduzindo a
irrigação
sanguínea
para o tecido
cardíaco.
Essas placas
ateroscleróticas
advêm de
um processo
inflamatório
gerado pelo
depósito de
lipoproteínas
LDL na
camada
intima do
endotélio
vascular, que,

				<p>por sua vez, serão oxidados e desenvolverão o estímulos responsáveis por recrutar macrófagos para o local com o objetivo de captar o LDL oxidado, formando as células espumosas</p>
3 PUBMED	<p>ACC Expert Consensus Decision Pathway on the Role of Non-Statin Therapies for LDL-Cholesterol Lowering in the Management of Atherosclerotic Cardiovascular Disease</p>	<p>Lloyde et al., (2016)</p>	<p>J Am Coll Cardiol</p>	<p>Uma suposta preocupação com relação a essa nova classe de medicamentos para baixar o colesterol é o potencial para efeitos adversos associados à hipocolesterolemia. As análises preliminares não</p>

	<p>Risk: a report of the American College of Cardiology Task Force on Clinical Expert Consensus..</p>			<p>mostraram qualquer evidência de um aumento relacionado ao tratamento no comprometimento cognitivo 44(Latimer, 2016) ou na incidência de eventos adversos em pacientes que atingiram níveis de LDL-C muito baixos (<25 mg / dl ou 0,65 mmol/L)</p>
<p>4 PUBMED</p>	<p>PCSK9 inhibition in the management of familial hypercholesterolemia</p>	<p>Ogura (2017).</p>	<p>Journal of cardiology</p>	<p>Estudos elencam que o volume da placa aumentou 0,05% no grupo do placebo, diminuiu</p>

0,95% no grupo do medicamento ativo, demonstrando a eficácia de regressão da placa significativa. Além disso os estudos demonstram que em associação com as estatinas o nível médio de colesterol LDL caiu para 30mg/dL. Ademais, o desfecho primário composto por morte cardiovascular, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, hospitalização devido a angina

				<p>instável e revascularização da artéria coronária diminuiu cerca de 15%. Em relação às reações adversas, embora houvesse um pouco mais de reações no local, nenhuma diferença foi observada entre os grupos em relação ao início do diabetes e ao comprometimento cognitivo</p>
5 PUBMED	PCSK9 Inhibitors: Clinical Relevance, Molecular Mechanisms, and Safety in	Ferrari et al. (2019)	Arquivos Brasileiros de Cardiologia	A recomendação das sociedades europeias de cardiologia e aterosclerose para o uso de

Clinical
Practice.

inibidores de PCSK9 (PCSK9i) inicia-se quando os níveis de LDLc forem $\geq$ 140 mg/dL e o paciente já esteja em terapia combinada (estatina e ezetimiba) ou quando os níveis de LDL forem $\geq$ 100 mg/dL nos casos associados a rápida progressão de doença cardiovascular (DCV) aterosclerótica. Além disso, o NICE, National Institute for Health and Care Excellence, contraindica

				o uso de PCSK9i em pacientes com hipercolesterolemia não familiar primária ou dislipidemia mista sem evidencia de DCV
6 PUBMED	PCSK9 inhibitors in the prevention of cardiovascular disease.	Latimer et al., (2016)	J Thromb Thrombolysis.	Os inibidores de PCSK9 foram anunciados como uma opção alternativa de tratamento potencialmente eficaz para aqueles que são intolerantes às estatinas. A intolerância à estatina foi definida como a incapacidade de tolerar pelo menos

				<p>uma estatina em qualquer dose, ou um aumento na dose, devido a mialgia intolerável ou miopatia e apresentar sintoma melhora ou resolução com a descontinuação das estatinas.</p>
7 PUBMED	<p>PCSK9 monoclonal antibodies for the primary and secondary prevention of cardiovascular disease.</p>	<p>Schmidt et al., (2017)</p>	<p>Cochrane Database Syst Rev</p>	<p>Com tempo de acompanhamento de médio prazo os inibidores de PCSK9 diminuíram o risco de DCV, mas podem ter aumentado o risco de quaisquer eventos adversos</p>
8 PUBMED	<p>Role of</p>	<p>Papademetri</p>	<p>Current</p>	<p>Os inibidores</p>

	<p>PCSK9 Inhibitors in High Risk Patients with Dyslipidemia: Focus on Familial Hypercholesterolemia..</p>	<p>ou et al. (2018).</p>	<p>pharmaceutical design</p>	<p>de PCSK9 mostraram reduzir também a Lp (a) em 25-30% em função do nível de linha de base, níveis elevados de Lp (a) constituem um fator causal para DCV acelerada, bem como infarto do miocárdio, estenose da válvula aórtica e acidente vascular cerebral isquêmico</p>
<p>9 PUBMED</p>	<p>PCSK9 inhibitors for treating hypercholesterolemia</p>	<p>Pasta et al. (2020).</p>	<p>Expert Opinion Pharmacotherapy.</p>	<p>Um quarto de século após a aprovação da primeira estatina em 1987, a redução do</p>

LDL-C continua sendo a estratégia de tratamento mais bem validada na prevenção de DCV. PCSK9 é um alvo molecular promissor para reduzir os níveis de LDL-C e outras lipoproteínas, abaixo dos níveis alcançáveis com as estatinas e terapia combinada entre estatina e ezetimiba. Até o momento, a experiência clínica com anticorpos monoclonais direcionados ao PCSK9

sugere que eles são seguros e bem tolerados, sem maiores problemas de segurança e sem evidência de eventos adversos graves relacionados ao medicamento.

				<p>sugere que eles são seguros e bem tolerados, sem maiores problemas de segurança e sem evidência de eventos adversos graves relacionados ao medicamento.</p>
10 PUBMED	The PCSK9 revolution and the potential of PCSK9-based therapies to reduce LDL-cholesterol. <i>Glob</i>	Seidah, N. G. (2017).	Cardiol Sci Pract.	A Neutralização da atividade do plasma PCSK9, considerada a abordagem mais avançada utiliza de anticorpos monoclonais (mAbs) inibitórios para deformar

				alostericamente a estrutura da subunidade catalítica de PCSK9, evitando assim que ela interaja com o domínio EGF-A do LDLR
--	--	--	--	--

4 REVISÃO INTEGRATIVA

De acordo com as pesquisas de Duarte (2017) o valor incondicional de colesterol sérico no indivíduo adulto comete modificações de 140 a 260mg.100mL⁻¹ de plasma. Uma média de 70% acontece como colesterol esterificado na categoria de ácido graxo. Este colesterol sérico vem sendo estudado como de ampla importância na elevação da aterosclerose. O aumento da aterosclerose foi relacionado ao consumo de alimentação com importância em glicídicos e lipídicos, onde, basicamente foi entregue a apresentação de proteínas o aparecimento de placas de ateroma. Aterosclerose diferencia-se por ser uma doença de cunho inflamatório e recorrente de ascendência multifatorial que acontece em replicação ao impulso endotelial, que aborda principalmente a camada íntima de artérias de médio e ampla dimensão.

Por isso Faludi, et al. (2017) acrescenta que o progresso da placa de ateroma principia com o ataque do endotélio vascular como sugestão a distintos fatores de risco, dentre estes se adverte o aumento de lipoproteínas aterogênicas (LDL, IDL, VLDL, remanentes de QM), tabagismo hipertensão arterial. Como resultado, abrange-se perca de desempenho por parte do endotélio, crescendo de tal

modo acresce a permeabilidade das lipoproteínas plasmáticas, favorecendo a posse das próprias no sítio subendotelial.

Sendo assim Lloyd et al., (2016) asseveram que retidos, os fragmentos de LDL sofrem oxidação, causando a exposição de diversos neo-epitopos, aceitando-as imunogênicas. O assento de lipoproteínas na parede arterial causa como técnica chave no início da termogênese, este acontece de maneira apropriada à concentração destas lipoproteínas no plasma. Perante dos acontecimentos, adiciona-se embora que além do aumento da permeabilidade, as lipoproteínas evidenciam outra manifestação desta disfunção do endotélio, se distinguindo pelo nascimento de moléculas de adesão leucocitária na altura endotelial, artifício provocado pela vivência de LDL oxidada

Em concordância para Ogura (2017), estas moléculas de adesão se responsabilizam pela direção de linfócitos e monócitos em comando à parede arterial. Movidos por proteínas quimiotáticas, os monócitos banem para o sítio subendotelial onde são caracterizados como macrófagos, que em contra partida abrangem as LDL oxidadas. Estes macrófagos abarrotados de lipídios são chamados células espumosas os basilares artefatos das raías adiposas, prejuízos macroscópicos principais da aterosclerose.

Para Ferrari et al. (2019) os fatores de risco cardiovascular descobrem-se vastamente atuais na sociedade, oferecendo lugar para a possibilidade particular de se adolecerem complicações vasculares. Onde, a exposição sustentada a esses fatores de risco estabelece as medidas apropriadas para acastelar. Sendo os desígnios para os adoentados com hipercolesterolemia no acontecimento real da enfermidade coronária segurar a progredimento (ou, se admissível, desvirtuar a regressão) da aterosclerose coronária, acautelar infartos e tratar a moléstia obstrutiva, sendo esta sintomática ou não, impugnando em determinados acontecimentos à revascularização mecânica (ponte de safena).

Por isso Latimer et al. (2016) ainda ressaltam que ao referir-se a hipercolesterolemia é infalível que se exhiba que esta é uma doença que traz consigo o fundamental fator de risco no aumento da aterosclerose e, por

consequente, está pertinente com o começo de síndromes isquêmicas do miocárdio. Compreende-se que teve progressos nos esboços do aspecto lipídico, contudo, a LDL continua formando um dos essenciais ensejos de risco cardiovascular e a mais amplamente consumido.

Em aceitação Schmidt et al. (2017) discorrem que as alterações da maneira de vida da população em decorrência das colisões da vida atualizada, no extenso panorama urbano, no qual coexiste e trabalha o máximo de sujeitos da nação, são analisados como atuantes para o fato de modificação nutricional. Diferencia-se pela adoção de uma dieta rica em açúcares e gorduras, com aparente carência em fibras, resultados que ocasionam aumento na prevalência de doenças crônicas, como dislipidemias, enfermidades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo II, hipertensão arterial sistêmica.

Papademetriou et al. (2018) observaram que o assunto do sedentarismo é complexo e vem adquirindo extensa gravidade. Esboços aparecem que a população atual aproximadamente não consome calorias todo dia, em analogia ao que se consumia há 100 anos, fator que o que esclarece porque o sedentarismo aparentaria aproximadamente 70% da população brasileira, em escala maior que a hipertensão, o tabagismo, a obesidade, colesterol alto e diabetes. A maneira de existência atual pode ser responsável por 54% da precipitação de mortes por infarto e por 50% do risco de sofrer derrame cerebral com falecimento, sendo estas os grandes motivos de falecimento no Brasil.

Em suas análises Pasta et al. (2020) compreendem que são indispensáveis ao menos dois acréscimos conseguintes na ascensão do colesterol sanguíneo para a análise de hipercolesterolemia. Em pacientes com hipercolesterolemia as condições de HDL continuam naturais (ou diminuídos) trazendo com isso o problema na ocasião da análise, de tal modo, é mais característico se for empregado o LDL, por meio do método de Friedewald (empregado para avaliar o grau plasmático de LDL) ou determinado diretamente. Entretanto, os níveis de colesterol por si só não se aparecem admissíveis para compuser o diagnóstico, uma vez que os níveis de colesterol sanguíneos de doentes hipercolesterolemia hereditária são análogas aos de pacientes com

hipercolesterolemia não-genética, apontando a uma percentualidade de falsos positivos e negativos na média de 8-18%.

Diante disso Seidah, N. G. (2017) corrobora que ainda que existam avanços no esboço do aspecto lipídico, a LDL continua sendo um dos primordiais agentes de risco cardiovascular, além de ser o mais amplamente empregue. Embora disso, umas das advertências do emprego desta lipoproteína acenaram ao acontecimento de que a ampliação da sua reunião hematológica não é aceitável para elucidar os acontecimentos de indícios agudos. Isto denota que mudanças qualitativas deste fragmento, ou seja, sua disposição química e sua competência de impulso à parede arterial proporcionam apego ativo para a concordância de tais acontecimentos. De tal modo como citado por várias vezes no percurso do texto, o colesterol é um item eficaz no organismo humano. Contudo, pode assegurar-se que entre os dois tem uma suave estabilização, uma vez que cumpre desempenho eficaz em muitos desempenhos essenciais do organismo humano, contudo descoberta em demasia, é danosa à saúde. São pelo meio das partículas transportadoras que a movimentação do colesterol na corrente sanguínea é concretizada, estas são designadas como lipoproteínas.

Acrescenta-se ainda para finalizar que Duarte (2017) afirma em seus estudos que os inibidores de PCSK9 tem uma grande importância no tratamento da aterosclerose, isso porque esses inibidores ajudam requerer uma diminuição média nos coeficientes de LDL de até 60%, com potencialidade para repercussões clínicas muito expressivas, já que para cada redução de 38 mg/dL, parece possuir uma diminuição de 22% ao que diz respeito ao risco cardiovascular.

CONCLUSÃO

Designadamente, a lipoproteína de elevada densidade (HDL) e a lipoproteína de baixa densidade (LDL). Comumente, analisa-se que a HDL é o bom colesterol, por transportar a demasia de colesterol dos tecidos periféricos para o fígado, local de sua súpula com decorrência na sua modificação em ácidos biliares ou excretado. Ao contrário, a LDL é abrangida como o mau colesterol, porquanto

dirige o colesterol do fígado para as células, continuando a possibilidade de ter seu acúmulo em demasia na corrente sanguínea, quando não aborda ao destino.

A regulação dos níveis de colesterol plasmático é conseguida pelos dois tipos de condução apresentados no parágrafo anterior, sendo mediada em dois os fatos por receptores exclusivos. Relativamente ao receptor de LDL colesterol, têm já vários esboços e informações, comprovando que condiciona a necessidade do colesterol nas células.

Comprovando de tal modo, que os lipídios da dieta estão densamente pertinentes com o incremento e/ou regressão da aterosclerose. Onde, desiguais esboços sobre caso de aterosclerose e/ou níveis séricos de colesterol e lipoproteína de baixa densidade comprovaram que não só o ácido graxo saturado, contudo ainda as demasias de colesterol causam ambiente para a ampliação célere da aterosclerose.

Nesse assunto, aparece à precisão de procurar opções que elimine ou diminua as categorias negativas sobre a saúde das pessoas. Têm esboços que tem sido expandido sobre a temática em foco, contudo, também continua o repto em se dominar os níveis lipídicos anatômicos obtidos por consumo de alimentos ricos em gordura saturada e a inclusão de costumes benéficos de vida.

A hipercolesterolemia na infância e adolescência, por exemplar, refletem na vida adulta em método enfermo mediados por múltiplos fatores, estimados de risco, como: a ausência de hábitos alimentares adequados, a obesidade, a ociosidade física, a hipertensão arterial, a diabetes e a síndrome metabólica. Amplas partes desses fatores negativos que beneficiam o desencadeamento de enfermidades cardiovasculares estão fortemente unidos ao novo costume de vida que está sendo seguido pela sociedade contemporânea.

Advertindo de tal modo a precisão de requerer a alteração de vários costumes, desde a infância, para que desta maneira abrande as enfermidades cardiovasculares na idade adulta. A enfermidade coronária por sua vez, tem sua fundamental motiva o exagero de colesterol no sangue, pensando cada

vez mais um ensejo de falecimento precoce, explanando nestes marcos a importância do assunto deste trabalho, onde, o fundamental fator de risco para esta enfermidade é o nível alto de LDL colesterol plasmático, desencadeando-se pela inclusão de um diminuído nível de HDL colesterol, o qual colige para o método cognominado por aterosclerose, que incide na unificação de colesterol na parede das artérias.

Desta maneira, procurou-se entender mais perfeita a hipercolesterolemia e ampliação da Aterosclerose e referentes ligações, executou-se uma revisão integrativa de literatura amparando-se em referenciais adequados. Perante da análise concretizada, advertiu-se a viabilidade de se apreender as características da hipercolesterolemia, conservando de tal modo acontecimento em seus danos de domínio e terapêutica. De tal modo, analisa-se que são imprescindíveis as operacionalizações de serviços educativos e de saúde que assinalem os potenciais no domínio da hipercolesterolemia como fonte de risco para o desencadeamento da enfermidade aterosclerótica.

REFERÊNCIAS

DUARTE, R. A. S. Hipercolesterolemia Familiar: uma nova abordagem no tratamento. 42f. Dissertação (Mestre em Medicina) – **Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar** – Universidade do Porto. (2017).

FALUDI, A. A. et al. Atualização da diretriz brasileira de dislipidemias e prevenção da aterosclerose 2017. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia: Sociedade Brasileira de Cardiologia**, 109(2), .1-76. (2017).

FERRARI, F. et al. PCSK9 Inhibitors: Clinical Relevance, Molecular Mechanisms, and Safety in Clinical Practice. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**. 112(4), 453-460. (2019).

LATIMER, J., BATTY, J. A., NEELY, R. D. & KUNADIAN, V. PCSK9 inhibitors in the prevention of cardiovascular disease. **J Thromb Thrombolysis**. 42(3):405-419. (2016).

LLOYD, D. M., MORRIS, P. B., BALLANTYNE, C. M., BIRTCHER, K. K., DALY, D. D. & DEPALMA, S. M. et al. ACC Expert Consensus Decision Pathway on the Role of Non-Statin Therapies for LDL-Cholesterol Lowering in the Management of Atherosclerotic Cardiovascular Disease Risk: a report of the American College of Cardiology Task Force on Clinical Expert Consensus. **J Am Coll Cardiol.** 68(1):92–125. (2016).

OGURA, M. (2017). PCSK9 inhibition in the management of familial hypercholesterolemia. **Journal of cardiology.** 2017.

PAPADEMETRIOU, V. et al. Role of PCSK9 Inhibitors in High Risk Patients with Dyslipidemia: Focus on Familial Hypercholesterolemia. **Current pharmaceutical design.** 24,31, 20: 3647-3653. (2018).

PASTA, A., CREMONINI, A. L. & PISCIOTTA, L. et al. PCSK9 inhibitors for treating hypercholesterolemia. **Expert Opin Pharmacother.** 21(3):353-363. (2020).

SCHMIDT, A. F., PEARCE, L. S., WILKINS, J. T., OVERINGTON, J. P., HINGORANI, A. D. & CASAS, J. P. PCSK9 monoclonal antibodies for the primary and secondary prevention of cardiovascular disease. **Cochrane Database Syst Rev.** 4. (2017).

SEIDAH, N. G. The PCSK9 revolution and the potential of PCSK9-based therapies to reduce LDL-cholesterol. **Glob Cardiol Sci Pract.** (2017).

¹Acadêmico do Curso de Farmácia, Universidade CEUMA.
Artigo científico apresentado à Universidade CEUMA, como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Farmácia
Orientador: Prof. Dr. Dr. Paulo de Tarso Silva Barros

²Docente do Curso de Farmácia, Universidade CEUMA.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil